

МЕТОДИКА ПРЕДИКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

© 2025 *Остроумов О.А., Базир Г.И., Бычковский М.М., Лепешкин О.М.*

Для обеспечения функциональной устойчивости системы необходимо в любой момент времени иметь информацию о состоянии системы. Для этой цели в системах управления используется система контроля. Цель исследования: разработка модели предиктивного контроля процесса функционирования сложной технической системы, позволяющей сократить количество измерений, используемых в системе за счет использования профиля функционирования системы. Методы: использование процессного подхода, методы теории графов; методы теории матриц, методы теории множеств. Результаты: разработана методика, позволяющая сократить нагрузку на систему контроля за счет уменьшения количества измерений и информации, передаваемой в системе контроля, системе управления и связи. Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при проектировании и построении различных сложных технических систем.

Ключевые слова: профиль, сложная техническая система, контроль, процесс функционирования, процесс управления, функции, задачи, ресурс.

Постановка задачи. В современном мире количество и значение сложных технических систем (СТС) только возрастает. Совершенствование систем и ее элементов приводит к появлению новых возможностей системы. Выполнение системой и ее элементами функций и задач становятся критически значимым для вышестоящей системы, системы управления, а также самой системы. В случае нарушения их выполнения, независимо от причин, может приводить к невозможности выполнения СТС своего предназначения [1, 2]. Возникает необходимость обеспечения устойчивого функционирования СТС, ее элементов, в первую очередь, с целью обеспечения выполнения требуемого набора функций и задач СТС [3-5].

Обеспечение функциональной устойчивости СТС является сложной задачей и возможно только при наличии достоверной информации о состоянии системы, ее элементах в любой момент времени, что требует контроля выполнения и способности выполнения функций и задач системы [6-8].

Процесс контроля является элементом системы управления, без которого принимать правильные управленческие решения проблематично [9, 10]. Контроль является одним из элементов процессного подхода, предложенного Демингом и Шухартом и включающего планирование, действие, контроль и исправление, который лежит в основе стандартов качества ИСО [3, 11, 12]. Реализация процессного подхода в цикле управления позволит своевременно выявлять изменение состояний СТС и ее элементов, которые могут привести к невозможности выполнения целевого предназначения СТС.

Современные подходы, системы, устройства контроля и мониторинга сетей и систем, как правило, используют два способа. В первом случае осуществляется постоянная передача данных о состоянии системы и ее элементов с заданным периодом обновления. В этом случае передается информации о контролируемом элементе, измеряемом параметре, его значении и может содержать информацию о времени измерения. Во втором случае передача информации при изменении состояния системы и ее элементов с указанием текущего значения параметра и предыдущего измеренного его значения.

Первый подход обладает высокой степенью детализации контроля системы, но избыточен в статическом режиме системы, кроме того требует значительных затрат на передачу информации, часто не содержащей полезных данных. Второй подход требует меньших затрат на передачу информации, т.к. объем ее меньше, однако в этом случае возможны ошибки и несвоевременное предоставление информации в систему управления об изменении состояния системы из-за неправильно выбранного критерия оценки.

Оба подхода не учитывают возможность влияния одного и того же параметра на выполнение различных функций и задач системы, что также приводит к избыточности измерений.

В работах [13, 14] предлагается постоянно последовательно измерять большое количество параметров структурных элементов системы, что сказывается на оперативности выявления и реагирования на изменение состояния СТС.

Кроме того, используемые подходы имеют ограниченную область применения и используются для контроля структурных элементов системы.

Возникают противоречия между потребностями системы управления в контроле функционирования СТС, состоящей из разнородных элементов и ее возможностями по реализации такого контроля. Данное противоречие обуславливает существование актуальной научной задачи, заключающейся в необходимости разработки методики предиктивного контроля процесса функционирования сложной технической системы позволяющая сократить количество контролируемых параметров за счет контроля не только структурных элементов системы, но и функций, задач, последовательности, времени начала и окончания их выполнения.

Суть методики заключается разработке подхода позволяющего сократить количество контролируемых параметров при контроле процесса функционирования СТС, а также уменьшении количества используемых в системе контроля приборов за счет учета последовательности и времени выполнения функций и задач СТС.

Показателями эффективности являются количество измеряемых параметров N_p , измерительных приборов $N_{ип}$ при контроле процесса функционирования СТС.

Вводимые ограничения:

задачи, функции системы определяются исходя из требований к целевому предназначению СТС и техническими возможностями элементов системы и их связями;

рассматриваемая система представляет собой множество разнородных элементов; требуемый для функционирования системы ресурс исправлен и имеется в наличии в системе;

используемые для контроля измерительные приборы исправны.

Исходными данными в методике являются:

состав сложной технической системы, включающий G элементов и L линий, и ее структура в виде графа $R = (G, L)$;

множество целей, которые необходимо выполнить СТС $A = \{A_1, A_2, \dots, A_q\}$;

множество функций, которые необходимо выполнить СТС $F_o = \{F_{o1}, F_{o2}, \dots, F_{oj}\}$;

множество задач, которые необходимо выполнить СТС $Z_o = \{Z_{o1}, Z_{o2}, \dots, Z_{oi}\}$;

множество ресурсов СТС, находящихся в ней $E = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ [1, 3, 12];

множество измерительных приборов $N_{ип} = \{N_{ип1}, N_{ип2}, \dots, N_{ипn}\}$, использующихся для измерения множества параметров $N_p = \{N_{п1}, N_{п2}, \dots, N_{пп}\}$, характеризующих функционирование СТС.

Используемые методы: методы теории графов; методы теории матриц, методы теории вероятности, методы теории множеств.

Описание методики. Рассмотрим работу методики, основные элементы которой представлены блок-схемой (рис. 1-5).

Рис. 1. Блок схема методики автоматизированного управления процессом построения сложной технической системы (начало)

Предварительно формируют реляционную базу данных (РБД) (блок 2 рис. 1), в которую в дальнейшем будет записываться исходные данные и информация о результатах контроля. На основе данных опыта предыдущей эксплуатации, а также требований, представленных в существующих ГОСТ (ОСТ) и других нормативных документах, регламентирующих требования к сложным техническим системам, а также потребностями вышестоящих систем, должностных лиц, в интересах которых функционируют СТС, формируют перечень контролируемых параметров СТС (блок 3 рис. 1).

Рис. 2. Блок схема методики автоматизированного управления процессом построения сложной технической системы (продолжение)

Задают и записывают в РБД критерии оценки выполнения требований, предъявляемых к СТС, целей, функций и задач СТС, параметры и критерии оценки готовности к использованию ресурсов, параметры и критерии оценки готовности к выполнению функций и задач СТС (блок 4 рис. 1). Формируют задание на контроль функционирования СТС (блок 5 рис. 1).

Для формирования структуры СТС определяют состав СТС и наличие линий связи между элементами СТС (блок 6 рис. 1). Кроме этого, определяются состав элементов СТС и их возможности по предоставлению ресурсов для СТС и перечень параметров технических средств, которые характеризуют возможность СТС предоставлять требуемый ресурс для выполнения целей, функций и задач СТС, подлежащих контролю [8, 9, 15, 16]. Результаты формирования структуры СТС записываются в реляционную БД.

Параллельно этому и независимо формируют функциональную структуру СТС [12, 17], для чего определяют и запоминают целевое предназначение сложной ТС, определяются требования, предъявляемые к сложной ТС (блок 7 рис. 1), определяются цели СТС, определяется последовательность выполнения целей, которая позволяет выполнять целевое предназначение системы, определяются функции СТС (блок 7 рис. 1), выполнение которых позволяет выполнить цели СТС, определяется последовательность выполнения функций (блок 8 рис. 2), где определяется последовательность выполнения функций, которая позволяет выполнять цели системы.

Определяются задачи СТС (блок 7 рис. 1), выполнение которых позволяет выполнить функции СТС, определяется последовательность выполнения задач (блок 8 рис. 2), где определяется последовательность выполнения задач, которая позволяет выполнять функции системы, определяется время проверки, выполнения и задействования ресурсов для выполнения задач (блок 11 рис. 2).

Определяются перечень ресурсов СТС (блок 7 рис. 1), наличие которых позволяет выполнить задачи СТС, определяют последовательность задействования ресурсов (блок 9 рис. 2), определяется последовательность задействования ресурсов, которая позволяет выполнять задачи системы, определяется время проверки, выполнения и задействования (блок 11 рис. 2).

Определяют время проверки, выполнения и задействования (блок 11 рис. 2) определяют время начала и длительность выполнения каждой задачи, функции, цели, время начала и длительность интервалов использования каждого ресурса СТС.

Задают перечень целей, функций и задач системы, которые подлежат контролю в процессе функционирования СТС (блок 12 рис. 2).

Задают и запоминают время начала и длительность интервала проверки наличия и готовности к использованию каждого ресурса, задают и запоминают время начала и длительность интервала проверки готовности к выполнению каждой задачи и функции (блок 13 рис. 2), определяют перечень параметров технических средств, которые характеризуют возможность СТС предоставлять требуемый ресурс для выполнения целей, функций и задач СТС, подлежащих контролю (блок 14 рис. 2), определяют перечень параметров, характеризующих выполнение СТС задач, функций и целей (блок 15 рис. 2), определяют интервал времени контроля каждого параметра, а также периодичность измерения параметров для каждой задачи, функции и цели, в зависимости от их значимости, вида контролируемой задачи, функции, условий функционирования (блок 17 рис. 2).

Рис. 3. Блок схема методики автоматизированного управления процессом построения сложной технической системы (продолжение)

Выделяют одинаковые измеряемые параметры СТС, характеризующие выполнение различных задач, выполняемых на пересекающихся отрезках времени (блок 18 рис. 2), для одинаковых измеряемых параметров СТС, характеризующих выполнение различных задач, выполняемых на пересекающихся отрезках времени, выбирают наименьшую периодичность измерения контролируемых одинаковых параметров, характеризующих выполнение различных задач, выполняемых на пересекающихся отрезках времени (блок 19 рис. 3), определяют последовательность измерения параметров в любой момент времени функционирования СТС, исходя из последовательности выполнения и значимости контролируемых задач, функций и целей СТС, а также значимости параметров для каждой контролируемой задачи, функции и цели (блок 20 рис. 3).

Осуществляют ранжирование задач и функций по значимости для СТС и ранжируют контролируемые параметры по значимости для каждой задачи, функции, цели СТС, информация о которых поступает из РБД (блок 16 рис. 2).

Проверяется состав СТС, состав элементов СТС, наличие линий связи между элементами СТС (блок 21 рис. 3).

Проверяется готовность к использованию ресурсов для выполнения требуемых задач (блок 22 рис. 3) в соответствии с определенной последовательностью задействования ресурсов СТС, для чего измеряют значения параметров технических средств СТС, характеризующих возможность СТС по предоставлению ресурсов для выполнения задач СТС (блок 23 рис. 3), сравнивают измеренные значения параметров с критериями их оценки, записанными в БД (блок 24 рис. 3).

Если значения измеренных параметров не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, то определяют функции и цели, которые будут не выполнены из-за отсутствия возможности предоставить системой необходимый ресурс для выполнения задач СТС (блок 25 рис. 3) и предоставляют информацию в систему контроля и систему управления СТС. Если значения измеренных параметров соответствуют заданным требованиям, то информацию об этом передают в систему контроля (блок 26 рис. 3). Проверяют все ли параметры, которые необходимо было измерить, измерили (блок 27 рис. 3), если нет, выбирают следующий параметр, характеризующий возможности СТС по предоставлению ресурса (блок 28 рис. 3) и выполняют действия, представленные в блоках 23-26 рис. 4.

После измерения всех параметров, характеризующих возможность предоставления системой ресурса для выполнения задач СТС, оценивают выполнение задач, функций, требований, целей и целевого предназначения СТС (блок 29 рис. 3).

Оценивают выполнение задач СТС, для чего измеряют значения параметров, характеризующих выполнение задач СТС (блок 30 рис. 4), сравнивают измеренные значения параметров с критериями их оценки (блок 31 рис. 4), записанными в БД. Если значения измеренных параметров не соответствует требованиям, то оценивают выполнение задач СТС и определяют потребность СТС в ресурсах для выполнения контролируемых задач (блок 32 рис. 4). Если соответствуют, то передают информацию в систему контроля и систему управления СТС (блок 33 рис. 4).

Проверяют все ли параметры, которые необходимо было измерить, измерили (блок 34 рис. 4), если нет, выбирают следующий параметр, характеризующий выполнение задач СТС (блок 35 рис. 4) и выполняют действия, представленные в блоках 30-33 рис. 4.

Рис. 4. Блок схема методики автоматизированного управления процессом построения сложной технической системы (продолжение)

Оценивают выполнение функций СТС для чего измеряют значения параметров, характеризующих их выполнение (блок 30 рис. 4), сравнивают измеренные значения параметров с критериями их оценки, записанными в БД (блок 31 рис. 4), оценивают выполнение функций СТС. Если значения измеренных параметров не соответствует требованиям, то информацию об этом передают в систему контроля и определяют потребность СТС в ресурсах для выполнения контролируемых функций (блок 32 рис. 4). Если значения измеренных параметров соответствуют заданным требованиям, то информацию об этом передают в систему контроля (блок 33 рис. 4). Проверяют все ли параметры, которые необходимо было измерить, измерили (блок 34 рис. 4), если нет, выбирают следующий параметр, характеризующий выполнение функций СТС (блок 35 рис. 4) и выполняют действия, представленные в блоках 30-33 рис. 4.

Рис. 5. Блок схема методики автоматизированного управления процессом построения сложной технической системы (окончание)

После измерения всех параметров, характеризующих выполнение задач, функций и целей СТС, оценивают выполнение требований, предъявляемых к СТС для чего измеряют значения параметров, характеризующих выполнение требований (блок 36 рис. 4), предъявляемых к СТС, сравнивают измеренные значения параметров с критериями их оценки, записанными в БД и информацию об этом передают в систему контроля (блок 38 рис. 4). Проверяют все ли параметры, которые необходимо было измерить, измерили (блок 39 рис. 4), если нет, выбирают следующий параметр, характеризующий выполнение требований к СТС (блок 40 рис. 4) и выполняют действия, представленные в блоках 36-38 рис. 4.

После измерения всех параметров, характеризующих выполнение требований, предъявляемых к СТС, оценивают выполнение целей СТС для чего измеряют значения параметров, характеризующих выполнение целей СТС (блок 30 рис. 4), сравнивают измеренные значения параметров с критериями их оценки (блок 31 рис. 4), записанными в БД, оценивают выполнение целей СТС и определяют потребность СТС в ресурсах для выполнения контролируемых целей (блок 32 рис. 4).

Проверяют все ли параметры, которые необходимо было измерить, измерили (блок 34 рис. 4), если нет, выбирают следующий параметр, характеризующий выполнение целей СТС (блок 35 рис. 4) и выполняют действия, представленные в блоках 30-33 рис. 4.

Оценивают достижение целевого предназначения СТС (блок 41 рис. 4), для чего сравнивают количество выполненных и запланированных к выполнению задач (блок 42 рис. 5), функций (блок 43 рис. 5), целей СТС (блок 44 рис. 5), при условии выполнения, предъявляемых к СТС требований.

Результаты контроля (блоки 24, 31, 37, 42, 43 и 44 рис. 3, 4, 5) и сравнения параметров с критериями поступают в РБД, где запоминаются (блоки 26, 33, 38 и 45 рис. 3, 4, 5), где происходит обработка результатов контроля, информация о котором запоминаются в РБД.

Повторяют действия по контролю функционирования СТС до момента прекращения ее функционирования или выполнения целевого предназначения, при этом проверяется необходимость дальнейшего контроля процесса функционирования (блок 46 рис. 5), для чего оценивают время функционирования системы или выполнение целевого предназначения (блок 47 рис. 5). Если целевое предназначение выполнено или СТС прекратила функционирование, то прекращают контроль, иначе продолжают контроль.

Оценка эффективности. Для оценки эффективности использования предложенной методики рассмотрим пример контроля двух задач Z_1 и Z_2 . На рисунке 6 поясняется уменьшение количества измерений контролируемых параметров элементов СТС. При выполнении первой задачи производится измерение параметров x , y и z , при выполнении второй задачи – параметров x , k и t , как показано на рисунке 6. Проведя анализ последовательности и периодов измерения параметров при выполнении каждой задачи можно сделать вывод, что на ограниченном отрезке времени производится одновременное выполнение и контроль двух задач, при этом, контроль характеризуется, в том числе, измерением параметра x . Оптимальная частота измерения контролируемых параметров для каждой задачи может быть разной. Если выполнение обеих задач, характеризуется одинаковым параметром, то для пересекающегося отрезка времени выполнения двух контролируемых задач выбирают отрезки времени, через которые происходит контроль одинакового параметра, соответствующий наименьшему отрезку времени.

Для контроля выполнения первой задачи требуется измерение параметра x четыре раза, а для второй задачи 7 раз, что в сумме дает 11 измерений. Используя предложенную методику на основании анализа последовательности и интервалов измерения параметра x количество измерений можно сократить до 9 раз.

Рис. 6. Схема формирования множества и последовательности контролируемых параметров для двух задач СТС

В качестве показателя оценки эффективности предложенной методики предлагается использовать коэффициент выполнения задач, функций, целей СТС выполнение которых осуществляется в процессе функционирования СТС:

$$K_{ц} = \frac{N_{ц\text{вып}}}{N_{ц\text{план}}},$$

где $N_{ц\text{вып}}$ – количество выполненных целей системы, $N_{ц\text{план}}$ – общее количество запланированных к выполнению целей системы,

$$K_{ф} = \frac{N_{ф\text{вып}}}{N_{ф\text{план}}},$$

где $N_{ф\text{вып}}$ – количество выполненных функций системы, $N_{ф\text{план}}$ – общее количество запланированных к выполнению функций системы,

$$K_{з} = \frac{N_{з\text{вып}}}{N_{з\text{план}}},$$

где $N_{з\text{вып}}$ – количество выполненных задач системы, $N_{з\text{план}}$ – общее количество запланированных к выполнению задач системы.

Эффективность использования измерительных приборов определяется через коэффициент использования приборов:

$$K_{ип} = \frac{N_{ип\text{исп}}}{N_{ип\text{план}}},$$

где $N_{ип\text{исп}}$ – количество использованных измерительных приборов при контроле СТС, после использования методики, $N_{ип\text{план}}$ – общее количество спланированных к использованным измерительных приборов для контроля СТС, и коэффициент сокращения измеряемых параметров:

$$K_n = \frac{N_{пизм}}{N_{пплан}},$$

где $N_{п\text{ изм}}$ – количество измерений параметров при контроле функционирования СТС, произведенное после использования методики, $N_{п\text{ план}}$ – количество измерений параметров при контроле функционирования СТС, которые необходимо было выполнить до использования методики.

Научная новизна методики заключается в том, что в отличие от известных методик позволяет:

основным элементом системы контроля СТС выступает профиль процесса функционирования системы, характеризующий ее способность выполнять функции, задачи и цели;

позволяет осуществлять контроль всех процессов системы в любой момент времени;

учитывает порядок контроля параметров системы и периоды контроля, что позволяет сократить количество измерений контролируемых параметров;

сократить количество используемых в системе приборов измерения параметров СТС и ее элементов.

Заключение. Таким образом эффект методики определяется возможностью сократить количество измеряемых параметров, количество измерений параметров, а также количество используемых в процессе контроля измерительных приборов. Полученный эффект достигается за счет использования при контроле процесса функционирования СТС профиля функционирования системы, определения последовательности выполнения целей, функций и задач системы, а также какие используются для их выполнения элементы СТС. За счет снижения количества измерений, снижается время задействования измерительных приборов для контроля процесса функционирования СТС, а также нагрузка на систему контроля, систему управления и систему связи за счет уменьшения количество передаваемой и обрабатываемой ими информации о системе и результатах контроля [18-20]. Предложенная методика может использоваться при создании современных систем управления [21, 22], для оптимизации использования ресурсов системы в условиях обеспечения ее устойчивого функционирования [23, 24] и выполнения требуемого набора функций СТС.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Остроумов, О. А. Модель контроля функционирования системы связи / О. А. Остроумов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – № 3. – 2022. – С. 300-310.
2. Иванов, С. А. Методика обеспечения функционирования информационного направления в сети связи с памятью в условиях нестабильности характеристик элементов сети / С. А. Иванов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2021. – № 11. – С. 91-98.
3. Концептуальная модель контроля функций системы связи для выявления конфликтных ситуаций / А. Д. Синюк, А. И. Сатдинов, Ю. В. Кондрашов, О. А. Остроумов // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2022. – Т. 16, № 5. – С. 21-27.
4. Макаренко, С. И. Автоматизированная система управления беспилотными летательными аппаратами при совместном решении ими специальных задач / С. И. Макаренко, К. В. Козлов // Системы управления, связи и безопасности. – 2025. – № 1. – С. 131-155.
5. Иванов, С. А. Методика оценки информированности источника деструктивных воздействий о структуре корпоративной системы управления / С. А. Иванов // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – № 1-2 (163-164). – 2022. – С. 80-86.
6. Predictive control approach incorporating incremental learning / J. Chen, H. Pan, K. Zhang [et al.] // Applied Intelligence. – 2025. – Vol. 55, No. 6. – P. 401. – DOI 10.1007/s10489-025-06243-5.
7. Intelligent monitoring system for environmental protection during the construction period of pumped storage power station / Sh. Xu, X. Li, Q. Liu [et al.] // Cluster Computing. – 2025. – Vol. 28, No. 2. – P. 100. – DOI 10.1007/s10586-024-04806-8.

8. Kobrinskii, B. A. Principles of Construction System for Monitoring the Psychoemotional State and Health of Critical Infrastructure Operators / B. A. Kobrinskii, N. A. Blagosklonov, O. G. Grigoriev // Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications. – 2024. – Vol. 34, No. 3. – P. 780-785. – DOI 10.1134/S1054661824700664.
9. Методика повышения эффективности управления ресурсоемкими задачами в распределенных вычислительных системах / Ч. М. Аунг, А. А. Анисимов, Е. М. Портнов, Л. Г. Гагарина // Инженерный вестник Дона. – 2020. – № 2(62). – С. 13. – EDN TNYKSW.
10. Yan, F. Adaptive estimation and control for uncertain nonlinear systems and full actuation control / F. Yan, M. Zhang, G. Gu // Science China Information Sciences. – 2023. – Vol. 66, No. 11. – P. 212204. – DOI 10.1007/s11432-022-3737-4.
11. Проблема обеспечения функциональной устойчивости и непрерывности функционирования системы связи / О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Д. Синюк, И. С. Черных // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2023. – Т. 20, № 4(226). – С. 16-26.
12. Методика обеспечения функциональной устойчивости системы связи за счет выявления конфликтов / О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, Н. В. Михайличенко, А. С. Пермяков // Информатика и автоматизация. – 2024. – Т. 23, № 1. – С. 226-258.
13. Патент № 2210112 С2 Российская Федерация, МПК G07C 3/08, G06F 17/00, G07C 3/00. Унифицированный способ Чернякова/Петрушина для оценки эффективности больших систем: № 2001115342/09: заявл. 07.06.2001: опубл. 10.08.2003 / М. В. Черняков, А. С. Петрушин.
14. Лысов, А. В. Телефон и безопасность. Проблемы защиты информации в телефонных сетях / А. В. Лысов, А. Н. Остапенко. – СПб.: Политехника, 1995. – 109 с.
15. Optimizing the resource allocation in cyber physical energy systems based on cloud storage and IoT infrastructure / Zh. Bai, C. Li, Ja. Pourzamani [et al.] // Journal of Cloud Computing. – 2024. – Vol. 13, No. 1. – P. 59. – DOI 10.1186/s13677-024-00615-x.
16. Tsiramua, S. Logical-Probabilistic Modeling and Structural Analysis of Reconfigurable Systems Composed of Multifunctional Elements / S. Tsiramua, H. Meladze, T. Davitashvili // Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications. – 2024. – Vol. 34, No. 1. – P. 144-157. – DOI 10.1134/S1054661824010218.
17. Макаренко, С. И. Структурно-функциональная модель интероперабельности организационно-технических систем / С. И. Макаренко, А. А. Нестеров // Труды учебных заведений связи. – 2023. – Т. 9, № 4. – С. 65-74.
18. Chernyshev, L. S. A Method of Optimal Control of a Technical System or Process Using the Neural Network Model and the Thompson Sampling Algorithm / L. S. Chernyshev // Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications. – 2023. – Vol. 33, No. 3. – P. 247-254. – DOI 10.1134/S1054661823030069.
19. Yang, Xi. Construction of integrated network order system of main distribution network based on power grid operation control platform / Xi. Yang, K. Jia, Z. Peng // Energy Informatics. – 2024. – Vol. 7, No. 1. – P. 70. – DOI 10.1186/s42162-024-00368-6.
20. Generative AI and Cognitive Computing-Driven Intrusion Detection System in Industrial CPS / Sh. Islam, D. Javed, M. Sh. Saeed [et al.] // Cognitive Computation. – 2024. – DOI 10.1007/s12559-024-10309-w.
21. Rossikhina, L. V. Information Support for Decision-Making in the Management of Regional Investment and Construction Projects: A Systematic Approach / L. V. Rossikhina, D. E. Orlova, V. A. Chertov // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. – 2024. – Vol. 58, No. 3. – P. 188-199.
22. A data-driven intelligent decision support system that combines predictive and prescriptive analytics for the design of new textile fabrics / R. Ribeiro, A. Pilastrri, C. Moura [et al.] // Neural Computing & Applications. – 2023. – Vol. 35, No. 23. – P. 17375-17395. – DOI 10.1007/s00521-023-08596-9.
23. Коцыняк, М. А. Методика оценки устойчивости информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства / М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. П. Нечепуренко // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2019. – № 1-2 (127-128). – С. 58-62.
24. Одоевский, С. М. Методика оценки устойчивости функционирования системы технологического управления инфокоммуникационной сетью специального назначения с заданной топологической и функциональной структурой / С. М. Одоевский, П. В. Лебедев // Системы управления, связи и безопасности. – 2021. – № 1. – С. 152-189. – DOI: 10.24411/2410-9916-2021-10107.

Поступила в редакцию 11.07.2025 г., рекомендована к печати 05.08.2025 г.

METHOD OF PREDICTIVE CONTROL OF THE FUNCTIONING PROCESS OF A COMPLEX TECHNICAL SYSTEM

Ostroumov O.A., Bazir G.I., Bychkovskii M.M., Lepeshkin O.M.

To ensure the functional stability of the system, it is necessary to have information about the state of the system at any time. For this purpose, a control system is used in control systems. Objective of the study: to develop a model of predictive control of the functioning process of a complex technical system, which allows to reduce the number of measurements used in the system by using the system functioning profile. Methods: using the process approach, graph theory methods; matrix theory methods, set theory methods. Results: a technique has been developed that allows to reduce the load on the control system by reducing the number of measurements and information transmitted in the control system, control and communication system. Practical significance: the results of the study can be used in the design and construction of various complex technical systems.

Keywords: profile, complex technical system, control, functioning process, management process, functions, tasks, resource.

Остроумов Олег Александрович

кандидат технических наук, преподаватель кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
E-mail: oleg-26stav@mail.ru

Ostroumov Oleg Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Lecturer at Department of General Professional Disciplines of the Military Academy of Communications, Russian Federation, St. Petersburg.

Базир Геннадий Иванович

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
E-mail: oleg-26stav@mail.ru

Bazir Gennadii Ivanovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of General Professional Disciplines of the Military Academy of Communications, Russian Federation, St. Petersburg.

Бычковский Михаил Михайлович

преподаватель кафедры технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
E-mail: lepechkin1@mail.ru

Bychkovskii Mikhail Mikhailovich

Lecturer at Department of Technical Support of Communications and Automated Control Systems of the Military Academy of Communications, Russian Federation, St. Petersburg.

Лепешкин Олег Михайлович

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры безопасности инфокоммуникационных систем специального назначения ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
E-mail: lepechkin1@mail.ru

Lepeshkin Oleg Mikhailovich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Security of Special-Purpose Infocommunication Systems of the Military Academy of Communications, Russian Federation, St. Petersburg.